

REVUE **DROIT & SOCIÉTÉ** مجلة القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى با لدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIAL

REFLEXIONS SUR L'APPLICATION DU DROIT COMMUN AU CONTRAT DE CONCESSION COMMERCIALE EXCLUSIVE

REFLECTIONS ON THE APPLICATION OF ORDINARY LAW TO THE EXCLUSIVE COMMERCIAL CONCESSION CONTRACT

DOI: 10.5281/zenodo.7688461

Loubna NOURI

Docteur en Droit Privé.
Avocate au Barreau de
Casablanca

N° 8 - JANVIER / MARS 2023

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ

Éditée Par
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ
ISSN : 2737-8101

REFLEXIONS SUR L'APPLICATION DU DROIT COMMUN AU CONTRAT DE CONCESSION COMMERCIALE EXCLUSIVE

N° 8 - JANVIER/ MARS 2023

REVUE DROIT & SOCIÉTÉ

RESUME

La pratique de la distribution des produits et des services a fait apparaître une multitude de modèles contractuels qui ne revêtent pas entièrement les caractéristiques du contrat tel que conçu et régi par le droit commun.

Loubna NOURI

Docteur en Droit Privé.
Avocate au Barreau de Casablanca

Le contrat de concession commerciale exclusive suscite précisément l'attention en raison de sa vive présence sur la scène économique marocaine. Malgré ce constat, le législateur marocain ne lui consacre pas un cadre légal spécial.

Cet article a pour ambition de mettre en lumière les aspects juridiques propres au contrat de concession commerciale exclusive tout en appréciant l'adaptabilité du droit commun à ce contrat de nature particulière.

Mots clés : *Exclusivité, signes distinctifs, déséquilibre économique, clientèle.*

REFLECTIONS ON THE APPLICATION OF ORDINARY LAW TO THE EXCLUSIVE COMMERCIAL CONCESSION CONTRACT

ABSTRACT

The practice of distributing products and services has given rise to various contractual models that does not fit entirely the characteristics of the contract as conceived by the common law.

Loubna NOURI

PhD in Private Law.

Lawyer at the Bar of Casablanca

The exclusive commercial concession contract arouses attention specifically because of its strong presence on the Moroccan economic scene. Despite this finding, the Moroccan legislator does not allocate to it a special legal framework.

This work aims to highlight the specific legal aspects of the exclusive commercial concession contract while valuing the adaptability of the common law to this contract of particular nature.

Keywords: Exclusivity, distinctive signs, economic imbalance, clients.

INTRODUCTION

Le contrat de concession commerciale exclusive traduit l'évolution des techniques contractuelles prépondérantes dans le domaine de la distribution des produits et des services¹. En effet, la relation entre l'entreprise et le client ne se conçoit plus conformément à l'image classique que représente la vente directe. Elle est le couronnement d'un long processus dans lequel interviennent des intermédiaires professionnels².

Ce constat s'explique par la prise de conscience croissante que l'intérêt économique réside dans la fidélisation de la clientèle autour de l'image de marque

développée par l'entreprise, plutôt que par référence à la personne du commerçant ou l'entreprise personne morale. Cela est en effet possible grâce aux moyens de captation de la clientèle³, ces derniers traduisent une conception économique de la propriété⁴.

Plus précisément, le contrat de concession commerciale exclusive constitue une technique contractuelle permettant de mobiliser les signes distinctifs et le concept économique développés par le concédant, et ce, en vue de la constitution de réseaux de distribution.

¹ انظر: محمد الكشور، وفاء لميس، فيصل بجدادي، "عقد التوزيع المندمج"، مجلة المناهج القانونية، عدد 2014/2013، 2009، ص 9 و مايلي.

² V. M. PEDAMON et H. KENFACK, *Droit commercial. Commerçants et fonds de commerce. Concurrence et contrats de commerce*, 4^e éd., Dalloz, Coll. Précis, 2015, n° 743, p. 752 : « Dès qu'une entreprise commerciale, industrielle ou de service atteint une certaine dimension, elle ne peut traiter par elle-même avec tous ses clients et avec tous ses fournisseurs. D'où la nécessité pour elle de faire appel à des intermédiaires professionnels ».

³ D. POHE-TOKPA, « La place de la clientèle dans la distribution intégrée », in *Les contrats de distribution. Droit français, droit algérien, droit communautaire*, (dir. B. Saintourens et D. Zennaki), PUB, 2011, p. 79.

⁴ A. ABELLO, « La propriété intellectuelle, une propriété de marché », in *Droit et économie de la propriété intellectuelle*, (dir.) M. Vivant, LGDJ/Lextenso éditions, 2005, p. 360. L'auteur explique : « La conception économique de la propriété est en train de prendre le pas sur la conception classique, particulièrement en ce qui concerne la propriété intellectuelle ».

En effet, ce contrat se définit comme étant celui par lequel « *le concessionnaire met son entreprise de distribution à la disposition d'un concédant pour assurer exclusivement sur une région géographique précise la distribution de produits dont le monopole lui est attribué* »⁵.

À l'instar du contrat de franchise⁶ et du contrat de distribution sélective⁷, la pratique du contrat de concession commerciale exclusive est assez répandue dans l'économie marocaine et particulièrement dans le domaine de la distribution automobile. D'une manière générale, ce contrat s'insère dans un réseau structurant⁸ grâce auquel le concédant va

couvrir un vaste territoire de points de distribution de ses produits ou services⁹, concrètement, cela se réalise à travers la conclusion d'un « *contrat cadre* » dont la fonction est de prévoir les modalités de conclusion et d'exécution de contrats d'application¹⁰.

L'étude entreprise dans le cadre de cet article présente une dualité d'intérêts. Dans un premier temps, il convient de souligner que la pratique du contrat de concession commerciale exclusive au Maroc se développe sous l'emprise de la théorie générale du contrat.

La nature de ce contrat et la complexité des obligations auxquelles il donne lieu, sont des facteurs qui conduisent à interroger l'adaptabilité des règles générales, ces dernières étant traditionnellement conçues afin de régir des relations contractuelles moins complexes.

En deuxième lieu, le contrat de concession commerciale exclusive illustre une relation contractuelle dans laquelle les parties ne sont pas forcément égales sur le plan économique. Le déséquilibre économique qui domine le rapport contractuel risque de compromettre l'égalité juridique que prônent les textes du droit commun.

En l'absence d'une réglementation spéciale, il est utile de s'interroger si les règles de droit commun sont adaptées au contrat de concession commerciale exclusive, et de quelle manière le législateur peut-il intervenir afin d'encadrer l'impact des pouvoirs économiques déséquilibrés sur la partie faible au contrat, en l'occurrence le concessionnaire commercial exclusif.

Commerçants et fonds de commerce. Concurrence et contrats de commerce, op. cit., n° 774, p. 780.

⁹ Voir : Ph. LE TOURNEAU, *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, Litec, 2003, p. 26.

¹⁰ Par exemple : contrat de prêt d'argent, contrat de location-gérance, contrat de licence de droits de propriété industrielle. Ph. LE TOURNEAU, *Les contrats de concession*, 2^e éd., Litec 2010, p. 15.

⁵ M. DRISSI ALAMI MACHICHI, *Droit commercial instrumental au Maroc*, édition ImprimElite, 2011, p. 60. V. également la définition adoptée par la doctrine française : « *un commerçant appelé concessionnaire met son entreprise de distribution au service d'un commerçant ou industriel appelé concédant pour assumer exclusivement, sur un territoire déterminé, pendant une période limitée et sous la surveillance du concédant la distribution de produits dont le monopole de revente lui est concédé* », Cf. CHAMPAUD, « La concession commerciale », RTD com. 1963, p. 451, cité par D. FERRIER, *Droit de la distribution*, 6^e éd., LexisNexis, 2012, p. 326.

⁶ Le contrat de franchise est celui par lequel « *le franchiseur met au service du franchisé son savoir-faire et ses signes distinctifs moyennant une rémunération et contre l'engagement du franchisé de les utiliser selon une technique commerciale uniforme* », Voir M. DRISSI ALAMI MACHICHI, *Droit commercial instrumental au Maroc, op. cit.*, p. 66.

⁷ D. FERRIER, *Droit de la distribution, op. cit.*, p. 300 : « *Le système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis et dans lequel ces distributeurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés dans le territoire réservé par le fournisseur pour l'opération de ce système* ».

⁸ Un réseau se définit comme étant un ensemble de contrats liant le fournisseur à chaque distributeur, traduisant une unité économique. Voir : M. PEDAMON et H. KENFACK, *Droit commercial*.

La réponse à cette problématique requiert l'adoption d'une démarche binaire qui propose d'étudier dans un premier temps la formation du contrat de concession commerciale exclusive en l'absence d'un cadre juridique spécial **(I)**, avant de s'attarder sur l'exécution du contrat et les contraintes de l'inégalité économique **(II)**.

I- La formation du contrat de concession commerciale exclusive entre inégalité économique et laconisme juridique

En l'absence d'un cadre juridique spécial, il est nécessaire de soulever l'inadaptation des règles de droit commun à régir la période précontractuelle relative au contrat de concession commerciale exclusive **(A)**.

De même, la théorie générale du contrat est nettement insuffisante pour encadrer efficacement la formation de ce contrat, notamment face aux nouveaux aspects issus de la pratique des contrats de la distribution au Maroc **(B)**.

A- L'inadaptation du droit commun à l'encadrement de la période précontractuelle

Le droit commun n'est pas adapté aux relations contractuelles entre le concédant et le concessionnaire exclusif. En effet, ce texte ne prévoit pas les mécanismes qui permettent de remédier aux effets de l'inégalité économique qui existe entre les parties au contrat.

Nous visons en particulier le formalisme précontractuel **(2)** ainsi que le droit à l'information au profit de la partie faible à ce contrat **(1)**.

1- L'absence d'un droit à l'information, levier de l'équilibre des positions contractuelles

À l'heure actuelle, les relations entre professionnels ne se développent pas forcément dans un climat où règne la liberté et l'égalité contractuelles. L'évolution et la complexification des

relations économiques ont substitué à ces principes les idées de liberté unilatérale et d'inégalité contractuelle¹¹.

Le contrat de concession commerciale exclusive illustre le rapport contractuel qui se forme sur plusieurs étapes. Le concédant impose les conditions et modalités d'exécution du contrat au concessionnaire afin de le soumettre à la politique du réseau¹², ce qui a pour effet de mettre en question la qualité de son consentement à ce contrat¹³.

Le droit marocain ne prévoit pas de dispositions spéciales susceptibles de cerner la période précontractuelle et de garantir au concessionnaire exclusif un consentement éclairé. La théorie générale du contrat ne tient pas compte de cette évolution économique et demeure à notre sens insuffisante pour garantir un consentement libre et une formation du contrat qui se fait dans la transparence et la loyauté.

À titre de comparaison, la réglementation relative aux contrats de courtage et d'agence commerciale en droit marocain tient compte de cet impératif en imposant au courtier¹⁴, au mandant¹⁵ et à l'agent

¹¹ D. MAZEAUD, « Les nouveaux instruments de l'équilibre contractuel, Ne risque-t-on pas d'aller trop loin ? », in *La nouvelle crise du contrat*, (dir.) Ch. Jamin et D. Mazeaud, Dalloz, 2003, p. 136-137.

¹² « *Le professionnel rédige unilatéralement à l'avance le contenu du contrat qui sera proposé à tous ses partenaires potentiels, pour des opérations du même type. Certes, le contractant est libre d'accepter ou de refuser en bloc le contrat qui lui est proposé, mais cette alternative n'en est pas une dans la mesure où le sujet du pouvoir déséquilibrant, soit ne dispose pas de compétences lui permettant de déceler d'éventuelles clauses excessives, soit ne peut économiquement pas se permettre de renoncer à la conclusion du contrat* », Voir. V. LASBORDES, *Les contrats déséquilibrés*, PUAM, 2000, p 215.

¹³ V. Ph. LE TOURNEAU, *Les contrats de concession*, op. cit., p 113-114.

¹⁴ C. com., art. 406 : « *Même lorsqu'il n'est constitué que par l'une des parties, le courtier est tenu, envers chacune d'elles de présenter les*

commercial une obligation d'information et de loyauté¹⁶.

Par ailleurs, en droit comparé, particulièrement en droit français, un droit à l'information au profit du professionnel le plus faible, notamment le concessionnaire et le franchisé¹⁷, a été depuis longtemps consacré.

En effet, l'article L 330-3 du code de commerce français¹⁸ précise que toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause¹⁹.

Le souci de protection de la partie faible aux contrats entre professionnels a conduit le législateur français à adopter cette

technique habituellement utilisée pour protéger le consommateur.

Nous pensons que le législateur marocain pourrait s'inspirer des textes précités. Le recours fréquent des distributeurs marocains à la conclusion d'accords de concession exclusive justifie plus que jamais la mise en place d'un dispositif protecteur dédié aux professionnels.

Encore faut-il souligner que l'efficacité de tout dispositif informatif est intrinsèquement liée au caractère formel du contrat qui le concerne.

2- L'absence d'un formalisme précontractuel, corollaire du droit à l'information

Il est nécessaire de rappeler que l'un des principes cardinaux qui imprègnent la théorie générale du contrat est celui du consensualisme. En l'absence d'un texte spécial instituant et réglementant la période précontractuelle et imposant la forme écrite pour la formation du contrat, ce dernier se conçoit suite à un simple échange des consentements des parties.

Le contrat de concession n'échappe pas à cette logique d'interprétation, ce qui est de nature à soulever plusieurs remarques.

De prime abord, le caractère déterminant de la période précontractuelle ainsi que l'utilité de l'écrit en matière de contrats à exécution successive sont indéniables. L'écrit permet aux parties de consigner les nombreuses et complexes clauses propres à ce type de contrats dans un support tangible, l'objectif étant d'instaurer une sécurité et prévisibilité du lien contractuel au fil des années où il prendra effet. Le consensualisme n'est pas tout à fait compatible avec ces objectifs.

Dans un second temps, il convient d'attirer l'attention sur l'interdépendance des objectifs inhérents au formalisme précontractuel avec la vocation propre au droit à l'information. En effet, la certitude

affaires avec exactitude, précision et bonne foi et de les renseigner sur toutes les circonstances relatives à l'affaire ; il répond envers chacune d'elles de son dol ou de sa faute ».

¹⁵ DOC, art. 913 : « *Le mandant est tenu de fournir au mandataire les fonds et autres moyens nécessaires pour l'exécution du mandat, s'il n'y a usage ou convention contraire* ».

¹⁶ C. com., art. 395 : « *L'agence commerciale est conclue dans l'intérêt commun des parties.*

Elles sont liées par une obligation réciproque de loyauté et d'information.

Le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'accomplir sa mission, que celui-ci doit remplir en bon professionnel ».

¹⁷ Voir : S. MÉRESSE, « Le document d'information précontractuel », in *La franchise : Questions sensibles*, Rev. Lamy dr. aff. juill.-août 2012, suppl. pp. 23 et s.

¹⁸ Introduit par la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989.

¹⁹ D. n° 91-337, 4 avr. 1991, portant application de la loi Doubin du 31 décembre 1991 fixe les informations devant figurer dans le document d'information précontractuelle. Ces dernières sont de cinq séries : Individualisation du concédant, Ancienneté et expérience de l'entreprise, Présentation du marché, Présentation du réseau, Éléments du contrat envisagé.

de la transmission des informations précontractuelles ne peut, à notre sens, être établie que lorsque ces dernières sont contenues dans un support écrit.

À ce sujet, en droit Français, la loi Doubin du 31 décembre 1989 a consacré l'exigence légale d'un écrit préalablement à la signature du contrat consacrant ainsi un véritable formalisme informatif en matière de contrats de distribution²⁰.

L'innovation du législateur français ne s'est pas limitée à cette seule disposition, la même loi exige également que les informations soient communiquées vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, éventuellement, avant le versement de la somme exigée par le concédant, ce qui constitue selon un auteur la consécration du mécanisme des délais de réflexion prenant effet en matière de contrats de consommation²¹.

Nous pensons que les textes de loi qui ont une tendance protectrice privilégient le recours à la forme écrite. Devant ce postulat, il est opportun que le législateur marocain tire parti à la fois de l'expérience législative étrangère en matière de contrats de distribution, et du recours fréquent des opérateurs économiques marocains à cette technique contractuelle, afin de mettre en place un véritable formalisme précontractuel protecteur des professionnels les plus faibles.

Après avoir relaté les principales figures de l'inadaptation du droit commun à l'encadrement de la période précontractuelle, il convient en outre de signaler son insuffisance à régir la formation de ce même contrat.

²⁰ M. BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, *Les contrats de la distribution*, LGDJ, 1999, p. 41.

²¹ Fr. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, *Contrats civils et commerciaux*, 11^e éd., Dalloz, coll. Précis, 2019, p. 1006.

B- L'insuffisance du droit commun à l'encadrement de la conclusion du contrat de concession exclusive

L'insuffisance de la théorie générale du contrat à l'encadrement de la conclusion du contrat de concession commerciale exclusive se manifeste, à notre sens, sur deux plans principaux.

D'abord, le consensualisme est d'une efficacité limitée eu égard à la complexité de ce contrat et la durée pendant laquelle il prend effet (1), ensuite, l'accord d'exclusivité qui constitue l'essence de ce contrat, se réalise en dehors de tout encadrement légal, ce qui est de nature à laisser émerger des situations d'abus auxquelles le droit commun ne prévoit pas de solution adaptée (2).

1- L'efficacité limitée du principe du consensualisme

En matière commerciale l'écrit n'est obligatoire que lorsqu'un texte le prévoit expressément, cela se justifie par la nature des relations établies entre commerçants. Ces derniers étant hostiles à la lenteur et la rigidité qu'occasionne l'exigence de la rédaction d'un acte écrit.

Si ce point de vue est porteur d'une certaine cohérence, cette dernière demeure d'une portée relative. En effet, la complexité des contrats de distribution et leur exécution sur la longue durée ne concordent pas entièrement avec le manque de rigueur qu'inspire le consensualisme.

Dans la pratique, il est quasiment toujours fait recours à la forme écrite pour concrétiser les engagements des parties à un contrat de concession exclusive. Son utilité est certaine : il définit les relations commerciales qui s'établissent entre les intéressés et il fixe le contenu de leurs obligations respectives ainsi que les

normes de la distribution qu'elles doivent respecter²².

Face à ce postulat, il est à notre sens souhaitable de recourir à l'instauration d'un régime juridique propre au contrat de concession commerciale exclusive où le recours à la forme écrite sera privilégié, et ce, à l'instar du contrat d'agence commerciale pour lequel l'écrit est expressément exigé par l'article 397 du code de commerce²³.

Ce point de vue se justifie davantage si l'on prend en considération que la transmission des droits d'usage relatifs aux signes distinctifs appartenant au concédant se fait au moyen de contrats de licence. En effet, le contrat de licence de marque, tel que prévu par l'article 156²⁴ de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle²⁵, est conclu en la forme écrite sous peine de nullité²⁶.

De même pour l'enseigne et le nom commercial, les contrats les concernant ne font pas l'objet d'une réglementation spéciale. De ce fait, il est considéré qu'on peut leur appliquer les règles relatives au contrat de location si la licence est à titre onéreux, si elle est à titre gratuit il est fait recours à la conclusion d'un contrat de prêt²⁷.

²² M. PÉDAMON et H. KENFACK, *Droit commercial*, 4^e éd., Dalloz, 2015, p. 790.

²³ Cet article dispose que « *Le contrat d'agence commerciale et, le cas échéant, ses avenants sont établis par écrit* ».

²⁴ Cet article dispose que « *Les droits attachés à une demande d'enregistrement de marque ou à une marque enregistrée sont transmissibles en totalité ou en partie.*

Ils peuvent faire l'objet en totalité ou en partie d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d'une mise en gage... ».

²⁵ Da., n° 1-00-19, 9 *Kaada* 1420 (15 février 2000), portant promulgation de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle telle que modifiée et complétée par les lois 31-05 et 23-13.

²⁶ L. n° 17-97, art. 156, al. 5.

²⁷ M. BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, *Les contrats de la distribution*, op. cit., pp. 848-849.

Le rôle déterminant que joue l'écrit en termes de délimitation des obligations des parties et de sécurisation du rapport contractuel incite à l'instauration d'un régime juridique efficace et complet où l'acte écrit est un préalable nécessaire.

2- Les accords d'exclusivité : facteur d'assujettissement du concessionnaire exclusif

L'engagement d'exclusivité, c'est-à-dire celui par lequel le fournisseur accepte de ne vendre ses produits qu'à un seul distributeur en vue de la revente sur un territoire déterminé²⁸, est indispensable pour qualifier le contrat de concession exclusive dans la mesure où « *il n'y a pas de concession stricto sensu en l'absence d'une exclusivité réciproque* »²⁹.

Ce contrat est l'un des mécanismes où les relations entre les parties se tissent sur le terrain de l'exclusivité. En effet, il ne s'agit pas de relations commerciales ordinaires, mais de relations que les parties s'engagent, et s'obligent à développer de façon dynamique³⁰.

L'exclusivité que stipule le contrat de concession exclusive est réciproque. Le concédant accorde un monopole dans la zone géographique au concessionnaire. Ce dernier, de son côté, s'engage à s'approvisionner chez le concédant. Néanmoins, la clause d'exclusivité peut déboucher sur des situations d'abus, dans la mesure où la domination du concédant fait naître un risque pour le cocontractant vulnérable de subir un arbitraire dans la formation du contrat³¹.

Plus explicitement, le rapport des clauses d'exclusivité avec la situation de

²⁸ D. FERRIER et N. FERRIER, *Droit de la distribution*, 9^e éd., LexisNexis, 2020, p. 325.

²⁹ Ph. LE TOURNEAU, *Les contrats de concession*, op. cit., p. 9.

³⁰ G. PARLEANI, « Les clauses d'exclusivité », in *Les principales clauses des contrats conclus entre professionnels*, PUAM, 1990, p. 58.

³¹ *Ibid.*, pp. 65 et s.

dépendance dans laquelle peut se trouver le concessionnaire exclusif s'explique selon un auteur par le fait que cette clause conduit nécessairement à un retrait du marché, et d'une manière générale de la vie contractuelle extérieure aux relations ainsi établies³².

En droit comparé, le législateur français encadre la durée de l'exclusivité afin de protéger le concessionnaire contre les engagements de longue durée ayant pour effet d'aliéner sa liberté de contracter, et ce, en limitant à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité³³.

A cela il convient d'ajouter les dispositions citées ci-dessus, et faisant référence au droit à l'information accordé au concessionnaire exclusif chaque fois que le contrat stipule une mise à disposition d'un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant de lui un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité.

Il est souhaitable que le législateur marocain instaure un dispositif similaire ou même plus innovant afin d'encadrer le contrat de concession exclusive et spécialement les aspects qui concernent le déséquilibre économique qui caractérise ce contrat.

II- Les rapports entre les parties au contrat de concession exclusive à l'épreuve de l'inégalité économique

Le contrat de concession commerciale exclusive illustre une relation contractuelle où le concédant se prévaut de sa puissance économique afin de soumettre le

concessionnaire à de lourdes obligations contractuelles³⁴ (A).

Non seulement ça, la fin du contrat de concession commerciale exclusive laisse surgir de nombreuses questions par rapport à la situation contractuelle précaire dans laquelle se trouve le concessionnaire (B).

A-La disproportionnalité des obligations des parties, conséquence de la puissance économique du concédant

L'exécution du contrat de concession exclusive dépend dans une large mesure de modalités contractuelles qui sont *a priori* l'œuvre des parties. Ce constat doit toutefois être nuancé : le contrat est fréquemment l'œuvre du concédant, ce dernier est souvent en situation d'imposer sa volonté ou ses choix³⁵ en fixant lui-même les conditions du contrat³⁶. De ce fait, nombreuses sont les obligations que ce dernier impose au concessionnaire, (1), tandis que les obligations du concédant ne sont pas aussi nombreuses (2).

1- Le caractère étendu des obligations du concessionnaire

Le concessionnaire exclusif est un commerçant indépendant qui exerce son activité à ses risques et périls. La panoplie des obligations qui lui sont imposées marque son appartenance au réseau et le devoir de collaboration qui l'unit au concédant. Ces obligations sont de différents ordres et peuvent dans certains cas poser de sérieuses limites à sa liberté d'exercer le commerce.

Dans un premier temps, le concessionnaire est tenu de s'approvisionner des produits couverts par la concession exclusivement

³⁴ F. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, *Contrats civils et commerciaux*, *op. cit.*, p. 1008.

³⁵ M. BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, *Les contrats de la distribution*, *op. cit.*, p. 11.

³⁶ F. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, *Contrats civils et commerciaux*, *op. cit.*, p. 1007.

³² G. VIRASSAMY, *Les contrats de dépendance : essai sur les activités professionnelles exercées dans une dépendance économique*, préf. J. Ghestin, LGDJ, 1986, p. 147.

³³ C. com. franç., art. L 330-1.

après du concédant, c'est l'application pure et simple de l'obligation d'exclusivité. Cette dernière est souvent matérialisée dans les clauses dites de « *quota* »³⁷ c'est-à-dire l'obligation d'acquérir une quantité de produits déterminée, l'objectif est de constituer un stock³⁸ et de le conserver tout au long de la relation contractuelle.

En conséquence à cette première obligation, le concessionnaire est tenu de commercialiser les produits fixés dans le contrat, il est tenu de revendre une quantité de produits déterminés par une clause qualifiée « *d'objectif* » ou de « *pénétration du marché* », lorsqu'il ne réalise pas les objectifs qui lui sont fixés, la sanction peut être la suspension des effets de l'exclusivité dans le territoire par le concédant ou d'autres concessionnaires en attendant que le concessionnaire en place relance son activité³⁹.

Le concessionnaire est également tenu de ne pas implanter de succursale et de ne pas faire de prospection commerciale en dehors du territoire concédé et de respecter les zones attribuées aux autres concessionnaires, cette situation illustre l'application d'une obligation de non-concurrence qui prend effet pendant l'exécution du contrat, en cas de manquement à cette clause le concessionnaire engage sa responsabilité contractuelle.

Par ailleurs, le concédant peut exiger du concessionnaire d'assurer un service après-vente de qualité, d'assurer la formation de son personnel, d'appliquer les prescriptions

relatives aux actions promotionnelles et techniques⁴⁰.

Il convient de préciser que l'obligation de se conformer aux prix pratiqués par le concédant soulève une difficulté particulière⁴¹. Un auteur explique que « *en France, la jurisprudence a longtemps annulé les clauses se limitant à la référence au tarif du fournisseur, considérant que cette manière traduit un caractère potestatif sinon arbitraire* »⁴². Est toutefois autorisée l'imposition d'un prix de revente maximal ou la recommandation d'un prix de revente⁴³.

À ces obligations qui viennent d'être listées s'ajoutent une obligation de confidentialité, une obligation de communication du fichier de clientèle, une obligation de service après-vente à l'égard de clients d'autres concessionnaires, l'exercice d'un contrôle comptable et financier.

Ces obligations et bien d'autres illustrent l'influence qu'exerce le concédant sur la conception du contrat de concession exclusive, ceci justifie raisonnablement une éventuelle intervention législative en faveur du contractant le plus faible qui est le concessionnaire.

De l'autre côté, on trouve les obligations du concédant, malgré leur importance,

³⁷ G. PARLEANI, « Les clauses d'exclusivité », *loc. cit.*, p. 62.

³⁸ La question du stock suscite de sérieuses difficultés pour le concessionnaire notamment à l'expiration du contrat, elle fera l'objet de développements dans les paragraphes qui suivent.

³⁹ D. FERRIER, *Droit de la distribution, op. cit.*, p. 333.

⁴⁰ C'est-à-dire « rappel du produit en vue d'un remplacement ou d'une modification dont le coût sera supporté par le concédant, maintenance du produit justifiant l'obligation imposée au concessionnaire et le cas échéant à son personnel de suivre une formation ». Voir : D. FERRIER, *Droit de la distribution, op. cit.*, p. 333.

⁴¹ Pour une étude bien détaillée de la question ainsi que du revirement jurisprudentiel ayant eu lieu en droit français, Voir : M. PEDAMON et H. KENFACK, *Droit commercial, op. cit.*, pp. 790 et s.

⁴² M. DRISSI ALAMI MACHICHI, *Droit commercial instrumental au Maroc*, édition ImpriElite, 2011, p. 58.

⁴³ D. FERRIER, *Droit de la distribution, op. cit.*, p. 334.

elles ne sont pas aussi nombreuses que celles du concessionnaire.

2- Le caractère restreint des obligations du concédant

Le concédant, dans le cadre de sa politique de réseau, veille à assurer l'homogénéité des rapports entre concessionnaires et instaurer le cadre dans lequel fonctionnera l'exclusivité.

Le rôle du concédant se concrétise à travers les obligations que le contrat met à sa charge. Dans un premier temps, il lui incombe de fournir le concessionnaire aux prix et aux conditions prévus par le contrat. Le manquement à cette obligation ouvre droit à la résiliation du contrat ou encore à l'exécution forcée de ce dernier avec des dommages et intérêts dans les deux cas⁴⁴.

En conséquence de cette première obligation, le concédant est tenu de s'abstenir de faire concurrence au concessionnaire dans la zone objet de l'exclusivité territoriale, cela suppose qu'au préalable le périmètre de vente soit défini, le contrat précise généralement que « *l'exclusivité de vente est consentie au concessionnaire pour le secteur de... [telle ville]* » et qu'en conséquence « *le concédant s'engage à ne pas vendre directement ni indirectement dans ce secteur à d'autres que le concessionnaire et à transmettre au concessionnaire toutes les demandes qui lui parviendraient du secteur concédé afin que le concessionnaire traite lui-même avec les personnes intéressées* »⁴⁵.

Si le concédant enfreint les limites de l'exclusivité, il engage sa responsabilité sur le terrain de l'action en concurrence déloyale. Cela peut se manifester à travers la conclusion de contrats de vente avec des clients se situant sur la zone concédée.

⁴⁴ Fr. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, *Contrats civils et commerciaux*, *op. cit.*, p. 1008.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 1008.

Le concédant est également tenu d'une obligation d'assistance, cette dernière prend diverses formes, à la fois technique et commerciale. La première engage le concédant à dispenser une formation au concessionnaire et à son personnel afin de les mettre en mesure de rendre un meilleur service, et de faire face aux problèmes de nature technique qu'ils peuvent rencontrer.

La seconde relève de la coopération commerciale à travers l'organisation de campagnes publicitaires et d'offres promotionnelles ayant pour objectif de consolider le réseau⁴⁶.

Si la phase de l'exécution du contrat est un terrain fertile au déséquilibre des obligations mises à la charge des parties par le contrat de concession commerciale exclusive, la rupture du contrat est de nature à poser de sérieuses difficultés au concessionnaire, partie faible au contrat.

B- La précarité de la situation du concessionnaire exclusif lors de l'expiration du contrat

La fin du contrat pose des questions existentielles pour l'entreprise concessionnaire, l'absence d'un encadrement légal de sa sortie du réseau est de nature à l'exposer aux insuffisances du droit commun (1). Non seulement ça, pendant l'exécution du contrat, le concessionnaire exclusif constitue un important stock de marchandises dont le sort est étroitement lié à la pérennité de la relation contractuelle (2).

1- L'absence d'un droit à une indemnité de fin de contrat

Le concessionnaire exclusif est une entreprise qui exerce son activité dans une complète indépendance juridique.

⁴⁶ À noter que le concédant n'a pas l'obligation de supporter l'échec commercial des produits concédés, le concessionnaire est un commerçant indépendant qui agit à ses risques et périls et supporte par conséquent les risques commerciaux relatifs à son activité.

Toutefois, malgré cette indépendance juridique qui caractérise le statut du concessionnaire exclusif, sa dépendance économique envers le concédant est clairement établie au moment où le contrat prend fin.

Le concessionnaire effectue des investissements significatifs en vue de l'intégration du réseau. La fin du contrat le pose devant un constat relativement désavantageux : l'obligation d'effectuer d'autres investissements afin d'assurer sa reconversion, ou bien devoir supporter la perte due aux investissements non encore amortis, et ce, que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée.

Lorsque le contrat est à durée déterminée, il prend fin à l'arrivée du terme fixé par les parties, c'est la conséquence logique de l'application du droit commun : aucune des parties n'a l'obligation de le renouveler. Ainsi, si le concédant refuse de le renouveler cela n'est pas considéré comme étant une faute et n'engage par conséquent pas sa responsabilité⁴⁷.

Si le contrat est à durée indéterminée, le principe qui prévaut en droit commun est que le concédant peut à tout moment le résilier à condition de respecter un délai de préavis raisonnable, il en résulte que le concessionnaire ne peut formuler de contestation en l'absence d'une résiliation abusive.

Ces hypothèses de fin de contrat issues de l'application du droit commun ne sont pas, à notre sens, entièrement adaptées à la nature de ce contrat. La raison en est que le concessionnaire exclusif contribue pendant la prise d'effet de la relation contractuelle au développement de l'image du réseau et

à l'élargissement de son rayonnement par des investissements significatifs⁴⁸.

Ajoutons à cela qu'à la fin du contrat, le fonds de commerce du concessionnaire se trouve dénué d'un élément déterminant de sa valeur et de son existence juridique, il s'agit de la clientèle⁴⁹. Celle-ci est si importante pour le fonds de commerce qu'elle détermine sa transmissibilité, c'est-à-dire, son aptitude à faire l'objet d'opérations juridiques, à la fin du contrat le concessionnaire s'en trouve privé suite à la restitution des signes distinctifs au concédant⁵⁰.

Il est à notre avis opportun de s'inspirer du régime juridique relatif au contrat d'agence commerciale, en particulier l'article 402 du code de commerce⁵¹, en accordant une

⁴⁸ Un auteur explique : « *Les commerçants intégrés, qu'ils soient dans les liens d'un contrat de franchise, de licence, ou de commission d'affiliation, bénéficient de l'attractivité de l'enseigne qui est mise à leur disposition et qui leur permet de drainer une clientèle préexistante attachée à la marque [...], mais paradoxalement cet avantage se transforme en inconvénient à l'expiration du contrat et ce, quelle que soit la forme contractuelle dans la mesure où la clientèle reste attachée à l'enseigne* » : M. BEN SOUSSEN, « Incidence du contrat de franchise et des autres formes de contrats de distribution sur la valeur du fonds de commerce », *Rev. Lamy dr. aff.* juill.-août 2012, suppl., p 14.

⁴⁹ L'alinéa premier de l'article 80 du code de commerce marocain dispose : « *Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l'achalandage* ».

⁵⁰ Dans une situation analogue, la jurisprudence française a admis que le contrat de licence puisse être cédé à l'occasion d'une cession de fonds de commerce, sauf dans le cas où le contrat interdit clairement toute transaction ayant pour objet la licence. Voir : N. BEN ALI-PRIEUR, *Les contrats d'exploitation des biens immatériels (étude de droit français et de droit marocain)*, th. Strasbourg, 2014, p. 307.

⁵¹ L'alinéa 1^{er} de cet article précise : « *En cas de rupture du contrat, l'agent commercial a, nonobstant toute clause contraire, droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu'il subit par l'effet de cette rupture. Il doit notifier au mandant qu'il entend faire valoir ses droits à cette indemnité dans le délai d'un an à compter de la rupture du contrat* ».

indemnité de fin de contrat au concessionnaire afin qu'il puisse remédier à la précarité liée à sa sortie du réseau. Cette précarité trouve son origine à la fois dans la perte de la clientèle que dans les restrictions posées par les clauses post-contractuelles.

Cette solution se justifie davantage si on prend en considération que dans la quasi-totalité des cas, les contrats de concession comportent une clause de non-concurrence et/ou une clause de non-rétablissement⁵² qui prend effet à la fin du contrat, elle implique un arrêt d'exploitation à une zone déterminée pendant un temps déterminé⁵³, la clientèle est donc menacée de s'estomper pendant ce temps et entraîner une sérieuse mise en danger du fonds de commerce du concessionnaire exclusif.

Peuvent également s'imposer au concessionnaire exclusif des clauses de non affiliation⁵⁴ et des clauses de confidentialité⁵⁵. Ces clauses ont pour

⁵² « La clause de non-rétablissement prévoit l'impossibilité pour le débiteur de l'obligation de s'installer à proximité de son précédent lieu d'activité. Elle n'est qu'une forme particulière de clauses de non-concurrence [...], à la différence de la clause de non-concurrence, la clause de non-rétablissement ne porte pas atteinte à la liberté fondamentale du commerce et de l'industrie, elle garantit le transfert du droit de propriété, droit fondamental ». V. FRASSON, *Les clauses de fin de contrat*, th. Lyon, 2014, p. 445.

⁵³ Voir l'article 403 du code de commerce qui consacre un encadrement juridique à la clause de non concurrence en matière de contrat d'agence commerciale.

⁵⁴ Cette clause est celle par laquelle le concessionnaire peut à la fin du contrat concurrencer le concédant en exploitant de façon indépendante, mais il ne peut pas rejoindre un réseau concurrent. Voir : O. TIQUANT, « Les obstacles à la sortie du réseau : réflexions autour des clauses de non-concurrence post-contractuelles », in *La franchise : Questions sensibles*, *op. cit.*, p. 44.

⁵⁵ « La clause de confidentialité post-contractuelle permet au titulaire exploitant d'assurer une maîtrise des informations cumulées à l'occasion de l'exploitation et communiquées à son cocontractant, un auteur considère que « le secret et la clause qui tend à l'assurer sont très naturellement le

objectif de protéger les secrets d'affaires du concédant et préviennent tout accès de la concurrence à ces informations privilégiées, néanmoins, elles ont tendance à apporter de sérieuses restrictions à la liberté d'exercer le commerce du concessionnaire.

La rupture du contrat et l'absence d'un droit à indemnisation ne sont pas les seules difficultés que rencontre le concessionnaire exclusif, encore faut-il se demander quel serait le sort du stock qu'il s'est forcé à constituer tout au long de la relation contractuelle.

2- L'absence d'un droit à la reprise du stock

Il a été précédemment précisé que parmi les obligations qui incombent au concessionnaire il y a celle de la constitution d'un stock⁵⁶ de marchandises et de le conserver pendant toute la durée de la relation contractuelle, l'objectif étant que le concessionnaire parvienne à tout moment à répondre aux exigences de la clientèle.

Néanmoins, le problème se pose au concessionnaire à la fin du contrat lorsqu'il se trouve en face d'importantes quantités de marchandises non encore écoulées.

En effet, le statut juridique du concessionnaire commerçant indépendant implique que toute acquisition de marchandises faite par lui pendant l'exécution du contrat se traduise irrévocablement par un transfert de propriété en sa faveur de cette marchandise.

complément d'une propriété intellectuelle », M. VIVANT, « Les clauses de secret », in *Les principales clauses de contrats conclus entre professionnels*, PUAM, 1990, p. 102.

⁵⁶ Il s'agit d'une notion qui exprime l'idée d'une fongibilité ou interopérabilité des biens et produits composant le stock, il fait partie du fonds de commerce et il est naturellement variable. Voir : H. CHERKAoui, *Droit commercial*, Impr. Najah Al Jadida 2001, p. 128.

Le stock ainsi constitué ne peut être repris par le concédant à la fin du contrat, en même temps qu'il ne peut être librement écoulé par le concessionnaire. Autrement dit, la reprise du stock ne peut être imposée au concédant que lorsque la rupture du contrat est abusive⁵⁷, parallèlement, il est fait défense au concessionnaire de procéder à l'écoulement des marchandises restantes pour deux principaux motifs.

D'abord parce que le contrat est arrivé à son terme, il ne dispose plus de la qualité de traiter avec la clientèle du réseau. Ensuite parce que le stock en question est souvent porteur de signes distinctifs du concédant, par conséquent, toute commercialisation non-autorisée l'expose aux sanctions prévues par la loi 17-97 relative à la propriété industrielle que ce soit les sanctions de nature pénale ou civile.

À cela il convient d'ajouter que les effets sur le fonds de commerce du concessionnaire ne sont pas négligeables. En effet, les marchandises en constituent un important élément, la fin du contrat de concession et donc de l'autorisation d'écouler le stock aura pour effet d'immobiliser ces marchandises, plus explicitement, elles n'auront plus aucun rôle économique actif.

La solution la plus optimale pour le concessionnaire exclusif est de parvenir à un accord avec le concédant dans l'objectif d'organiser l'écoulement du stock demeuré dans ses locaux à la fin du contrat, et ce, par l'effet d'une clause spéciale insérée au contrat de concession.

À défaut de clause, le concessionnaire se trouvera face à une réelle difficulté économique. Les tribunaux ne pourraient pas condamner le concédant à reprendre les stocks, sauf à titre de sanction en nature

dans l'hypothèse d'une rupture brutale et injustifiée du contrat⁵⁸.

Le concessionnaire peut ainsi tirer profit de la période de préavis afin d'écouler les produits concédés, pourvue que cette durée soit raisonnable et suffisamment étendue afin de lui permettre une sortie sereine du réseau de concession exclusive.

Conclusion :

Le contrat de concession commerciale exclusive représente l'un des modes d'organisation des réseaux de distribution, il favorise le développement d'une relation contractuelle d'une complexité qui justifie la mise en place d'un régime juridique spécial. Ce constat s'affirme davantage si l'on prend en considération la fréquence du recours à ce mécanisme contractuel dans l'économie marocaine et les canaux commerciaux qu'il permet de créer entre les entreprises étrangères et le consommateur marocain, ceci d'une part.

D'autre part, ce contrat met en présence deux contractants qui, en dépit de l'indépendance juridique qui les caractérise, se trouvent face à une inégalité économique défavorable au concessionnaire. Ce dernier est souvent astreint à mettre son entreprise entièrement à la disposition du concédant, à appliquer sa politique de vente et à contribuer largement au rayonnement du réseau, ces éléments et bien d'autres participent à la réalisation de sa subordination économique.

Compte tenu de ce constat, il est à notre avis souhaitable, de tirer parti de l'expérience issue de la pratique des réseaux de concession commerciale exclusive dans l'économie marocaine, et de s'inspirer des règles spéciales relatives aux contrats de mandat, de courtage et

⁵⁷ M. PEDAMON et H. KENFACK, *Droit commercial, op. cit.*, p. 807.

⁵⁸ F. COLLART DUTILLEUL et Ph. DELEBECQUE, *Contrats civils et commerciaux, op. cit.*, p. 1013.

d'agence commerciale⁵⁹, afin de mettre en place un cadre juridique adapté à l'évolution des relations contractuelles inégalitaires.

Dans ce cadre, il serait opportun d'instaurer un délai de préavis au profit du concessionnaire exclusif et de régler la clause de non-concurrence qui s'impose à lui d'une manière automatique en fin de contrat, et ce à l'image de l'agent commercial. Il peut également être fait recours au mécanisme du droit de rétention prévu en matière de contrat de mandat afin d'offrir au concessionnaire exclusif une garantie de paiement, et lui accorder enfin une indemnité de fin de contrat compte tenu de sa contribution à l'amélioration du réseau.

⁵⁹ C. com., art. 395 : « L'agence commerciale est conclue dans l'intérêt commun des parties. Elles sont liées par une obligation réciproque de loyauté et d'information. Le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'accomplir sa mission, que celui-ci doit remplir en bon professionnel ».

OUVRAGES:

BEHAR-TOUCHAIS (M.) et VIRASSAMY (G.), *Les contrats de la distribution*, LGDJ, 1999.

CHARKAOUI (H.) *Droit commercial*, édition Najah El Jadida 2010.

CHARKAOUI (H.) *Droit des affaires*, Préface BERRADA Mohamed, édition Najah El Jadida 2017.

COLLART DUTILLEUL (F.) DELEBECQUE (Ph.), *Contrats civils et commerciaux*, Dalloz 2019.

DRISSI ALAMI MACHICHI (M.) *Droit commercial instrumental au Maroc*, ImprimElite 2011.

DRISSI ALAMI MACHICHI (M.) *Droit commercial fondamental au Maroc*, Imprimerie Fédala 2006.

FERRIER (D.) *Droit de la distribution*, édition LexisNexis, 2012.

LE TOURNEAU (Ph.) *L'ingénierie, les transferts de technologie et de maîtrise industrielle*, édition Litec groupe LexisNexis 2003.

LE TOURNEAU (Ph.) *La concession commerciale exclusive*, édition Economica 1994.

LE TOURNEAU (Ph.) *Les contrats de concession*, édition LexisNexis 2010.

PEDAMON (M.) KENFACK (H.) *Droit commercial*, édition Dalloz, 2015.

بنستي عز الدين، دراسات في القانون التجاري المغربي، دراسة في قانون الملكية التجارية و الصناعية، الجزء الثاني، الأصل التجاري، مطبعة النجاح الجديدة 2001.

شكري السباعي أحمد، الوسيط في الأصل التجاري، دراسة في قانون التجارة المغربي و القانون المقارن و الفقه و القضاء، الجزء الأول 2014.

شكري السباعي أحمد، الوسيط في الأصل التجاري، دراسة في قانون التجارة المغربي و القانون المقارن و الفقه و القضاء، 2015.

نعيم زهير، القانون التجاري، التاجر، الأنشطة التجارية، الأصل التجاري، مطبعة المعارف الجديدة 2019.

ARTICLES:

CHERKAOUI (H.) « La franchise commerciale et le droit marocain de la concurrence », *Revue Marocaine de Droit, d'Economie et de Gestion*, n° 52, 2006.

DERRUPPE (J.) « Les réseaux de distribution : l'exemple de la franchise », *La clientèle appropriée, fonds de commerce, fonds civil, franchise et commerce électronique, études du*

centre de recherche sur le droit des affaires, Sous la direction de CHAPUT Yves, édition LexisNexis collection Le droit des affaires 2005.

GRIGNON (Ph.) « Distribution », Répertoire de droit commercial, Dalloz, juin 2016.

MAZEAUD (D.) « Les nouveaux instruments de l'équilibre contractuel, ne risque-t-on pas d'aller trop loin? », in La nouvelle crise du contrat, édition Dalloz, 2003.

POHE-TOKPA (D.) « La place de la clientèle dans la distribution intégrée », Les contrats de la distribution, Sous la direction de ZENNAKI Dalila et SAINTOURENS Bernard, édition Presses Universitaires de Bordeaux 2011.

أبو مسلم نبيل، دور نظرية الاكراه الاقتصادي في المحافظة على التوازن العقدي، مجلة المحاكم المغربية، عدد 148، 2015.

الشباني خديجة، الشروط التعسفية في عقود الترخيص و سبل مقاومتها، مجلة القانون التجاري، العدد 3، 2016.

الكشور محمد، وفاء لمس، فيصل بجدادي، عقد التوزيع المندمج، مجلة المناهج القانونية، عدد 14/13، 2009.

